

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA MOLIVAVIY AKTIVLAR HISOBI VA HISOBOTINI MHXSLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH IMKONIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7984699>

Nabiev Sherzod Abdurashid o'g'li

Termiz Davlat universiteti

Iqtisodiyot va Turizm fakulteti Buxgalteriya

yo`nalishi 2-kurs magistranti

Tel:+998 91 576 41 23

Elektron manzili:Sherzod.nabiyev.93@mail.ru

Annotatsiya.

Maqolada ishlab chiqilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalardan iqtisodiyotning boshqa sohalarida, moliyaviy aktivlar hisobi va hisobotini tuzish, ilmiy tadqiqotlar olib borishda foydalanish mumkin.

Maqolada bildirilgan taklif va tavsiyalarni qo'llash, amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarni yanada rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari, buxgalteriya hisobini yuritish, moliyaviy hisob amaliyotini yanada takomillashtirish, uni huquqiy jihatdan tartibga solish imkonini beradi. Dissertatsiya materiallaridan oliy o'quv yurtlarida «Buxgalteriya hisobi» va «Moliyaviy boshqaruv tahlili» fanlaridan ta'lim jarayonida foydalanish mumkin.

Kalit so'zlar.

Moliyaviy hisobot, Moliyaviy hisobotning xalqaro standarti, Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari, Moliyaviy aktivlar, Investitsiyalar hisobi, Aktivlarning qadrsizlanishi, Ta'sir ostidagi tashkilot.

Annotation.

In the article, it is possible to carry out scientific proposals and recommendations for production in other areas of the economy, accounting and reporting of activists, and carrying out scientific research.

The application of suggestions and recommendations in the article, further development of the economic processes, industrial production, accounting, further improvement of accounting production, its improvement, legal regulation allows. Dissertation materials can be used in the educational process of "Accounting" and "Financial Management Analysis" in higher educational institutions.

Key words.

Financial Reporting, International Standard of Financial Reporting, International Accounting Standards, Financial Assets, Investment Accounting, Impairment of Assets, Affected Entity.

Аннотация.

Научное предложение и практические рекомендации, разработанные в статье, могут быть использованы в других областях экономики, при составлении учета и отчетности финансовых активов, при проведении научных исследований.

Применение предложений и рекомендаций, изложенных в статье, позволит в дальнейшем совершенствовать практику ведения бухгалтерского и бухгалтерского учета на промышленных предприятиях и ее правовое регулирование в условиях дальнейшего развития проводимых экономических реформ. Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе по предметам «Бухгалтерский учет» и «Финансовый управленческий анализ» в высших учебных заведениях.

Ключевые слова.

Финансовая отчетность, Международный стандарт финансовой отчетности, Международные стандарты финансовой отчетности, Финансовые активы, Инвестиционный учет, Обесценение активов, Затрагиваемая организация.

Kirish:

Respublikamizda buxgalteriya hisobini moliyaviy hisobning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha tegishli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bunga dalil sifatida respublikamizda qabul qilingan qonunlar, davlat dasturlari, Prezident farmonlari va qarorlarini asos qilib olishimiz mumkin. Bunga sabab xo'jalik yurituvchi sub'ektlar buxgalteriya hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga moslashtirishdan iborat. Bu esa xalqaro standartlarga mos keladigan buxgalteriya hisobi bo'yicha milliy standartlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilish maqsadi bo'ldi. Hozirgi kunda bizning maqsadimiz korporativ boshqaruvga asoslangan aksiyadorlik jamiyatlarida xalqaro standartlar asosida moliyaviy hisobotni tuzishdan iborat. Biz bunga xalqaro standartlar asosida moliyaviy hisobotni tuzish yoki buxgalteriya hisobining milliy standartlari asosida tuzilgan moliyaviy hisobotni xalqaro standartlarga transformatsiya qilish orqali erishish mumkin²⁶⁷.

Asosiy qism:

MHXSlari asosida takomillashtirish imkoniyatlari Mamlakatlar milliy

²⁶⁷ <https://lex.uz/docs/4746047>. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 fevraldagi "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4611-son qarori.

iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlashda hisob va hisobotlarni xalqaro miqyosida muvofiqlashtirish muhim ahamiyatga ega. Hozirda mamlakatlarda qulay investitsion muhitni shakllantirish, moliyaviy hisobot garmonizatsiyasi va xalqaro unifikatsiyasi, ularning muhim va ajralmas ob'ekti hisoblangan moliyaviy aktivlar hisobining hozirgi holati, tasnifi, ularni tan olish, baholash va hisobotlarda aks ettirishni takomillashtirish borasidagi ilmiy izlanishlar alohida o'ringa ega. Bu borada moliyaviy aktivlar, jumladan uzoq muddatli va muddati uzaytirilgan debitorlik qarzlari, pul mablag'lari va pul ekvivalentlari, soliq aktivlari, hissali qatnashish asosida kiritilgan investitsiyalarni tan olish va baholash hamda moliyaviy hisobotlarda aks ettirish metodologiyasini takomillashtirish o'ta dolzarb hisoblanadi.

MHXSlari joriy etilishi natijasida korxonalar moliyaviy aktivlarini yangi tamoyillar asosida baholash va hisobotlarda aks ettirish tartiblari joriy etildi. Biroq, respublikamizda mustaqillik yillarida moliyaviy aktivlarning tez sur'atlar bilan rivojlanishiga qaramasdan, ushbu mulk turlari hisobining xalqaro standart talablariga mos keladigan nazariy, tashkiliy va metodologik asoslari to'lig'icha yaratilgan deb bo'lmaydi. Jumladan, respublikamizda moliyaviy instrumentlar hisobiga oid milliy standartlar yaratilgan emas. "Moliyaviy aktivlar" atamasi hisobot shakllariga kiritilmagan, moliyaviy aktivlarning hisob va audit ob'ektlari sifatidagi mohiyati, tan olinishi, baholanishi, tasnifi, tarkibi, hisob va hisobotda aks ettirish tartiblari, moliyaviy aktivlarning real bozor qiymatini aniqlash usullari, ular asosida shakllantirilgan axborotlarni hisob va hisobotda aks ettirish tartiblari ishlab chiqilmaganligi moliyaviy hisobotlar uyg'unligi va ishonchligiga ta'sir ko'rsatmoqda. Yuqoridagilarning barchasi, jumladan moliyaviy aktivlar hisobini zamon talablariga mos metodologiyasini ishlab chiqishning ob'ektiv zarurati mazkur yo'nalishda chuqur ilmiy tadqiqotlar olib borishni taqozo etadi. Aktivlar - bu korxonaning mulki bo'lib, tegishli tarzda baholangan va korxonada balansida hisobga olingan hamma mol-mulki, mulkiy huquqlari va pul mablag'lari. Korxonada aktivlari xo'jalik faoliyatini yuritish uchun mo'ljallangan. Ular miqdoriy asosga ega - ularni sanash, vaznini tortish yoki o'lchash mumkin.

Aktivlarga asosiy vositalar, ishlab chiqarish vositalari, debitorlik qarzi, moliyaviy kiritmalar, pul mablag'lari, ya'ni korxonaning umumiy mulkiy manzarasini hosil qiladigan hamma narsani kiritish mumkin. Aktivlar quyidagi parametrlar bo'yicha tasniflanadi:

Moliyaviy aktivlar	Nomoddiy aktivlar	Moddiy aktivlar
<ul style="list-style-type: none"> • naqd va naqdsiz shakldagi pul mablagʻlari va kontragentlar qarzi 	<ul style="list-style-type: none"> • savdo belgisi, patentlar, litsenziyalar, mualliflik huquqlari; 	<ul style="list-style-type: none"> • yer, binolar, asbob-uskunalar, transport vositalari, xom ashyo, mahsulot;

1.1-rasm Aktivlar tasniflanishi²⁶⁸

Moliyaviy aktivlar kelgusida foiz (dividend), ulush kurinishida daromad olish maksadida boshqa korxonalar faoliyatiga bir yildan ortik muddatga kuyilgan mablagʻlar

- kimmatbaxo qozlar;
- avlod korxonalariga investitsiyalar;
- karam xujaliklarga investitsiyalar;
- xorijiy kapitalli korxonalariga investitsiyalar

Muddati uzaytirilgan debitor karzlar va kechiktirilgan xarajatlar bir yildan uzok muddatga uzaytirilgan debitorlik karzlari va kechiktirilgan xarajatlar

- olinadigan veksellar;
- uzok muddatli ijara buyicha olinadigan tulovlar;
- xodimlarning karzlari buyicha tulovlar;
- vaktinhalik farqlar buyicha kechiktirilgan daromad soligʻi;
- kechiktirilgan karzlar buyicha diskontlar

korxonada faoliyatida uzok muddat ishtirok etadi.

Shulardan nomoddiy aktivlar bevo-sita ishlab chikarish jarayonida ishtirok etmasa xam, bilvosita daromad olishga sababchi bulib muayyan iqtisodiy naf keltiradi.

Tasnifi	Tavsifi	Tarkibi
Moddiy aktivlar	Korxonada faoliyatida bir yildan ortiq vaqt mobaynida ishtirok etadigan, kelgusida iqtisodiy naf keltira oladigan moddiy mablagʻlar	<ul style="list-style-type: none"> - asosiy vositalar; - uzoq muddatga ijaraga olingan asosiy vositalar; - kapital kuyilmalar; - oʻrnatiladigan jihozlar;

²⁶⁸ Учет инвестиций: новые требования МСФО 10, МСФО 11, МСФО 12. Ю. В. Климова. Статья. 2011

Nomoddiy aktivlar	Korxonada faoliyatida bir yildan ortiq vaqt mobayinida ishtirok etadigan, kelgusida iqtisodiy naf keltira oladigan, identifikatsiyalanuvchi, moddiy buyumlashgan shaklga ega bulmagan aktivlar	<ul style="list-style-type: none"> - patent; - savdo markasi; - tovar belgisi; - dasturiy ta'minot; - yerdan foydalanish huquqi; - tashkiliy xarajatlar; - franchayz; - mualliflik xuquqi; - gudvill
Moliyaviy aktivlar	Kelgusida foiz (dividend), ulush ko'rinishida daromad olish maqsadida boshqa korxonalar faoliyatiga bir yildan ortiq muddatga qo'yilgan mablaglar	<ul style="list-style-type: none"> -qimmatbaho qog'ozlar; -avlod korxonalariga investitsiyalar; -qaram xo'jaliklarga investitsiyalar; -xorijiy kapitalli korxonalariga investitsiyalar
Muddati uzaytirilgan debitor qarzarlar va kechiktirilgan xarajatlar	Bir yildan uzok, muddatga uzaytirilgan debitorlik qarzlari va kechiktirilgan xarajatlar	<ul style="list-style-type: none"> -olinadigan veksellar; - uzoq muddatli ijara buyicha olinadigan to'lovlar; -xodimlarning qarzlari buyicha to'lovlar; -vaqtinchalik farqlar buyicha kechiktirilgan daromad solig'i; -kechiktirilgan qarzar bo'yicha diskontlar

1.1-jadval. Uzoq muddatli aktivlarning tasniflanishi va tavsiflanishi²⁶⁹

Nomoddiy aktivlar Korxonada faoliyatida bir yildan ortiq vaqt mobayinida ishtirok etadigan, kelgusida iqtisodiy naf keltira oladigan, identifikatsiyalanuvchi, moddiy buyumlashgan shaklga ega bulmagan aktivlar

- patent; - savdo markasi; - tovar belgisi; - dasturiy ta'minot; - yerdan foydalanish xukuki; - tashkiliy xarajatlar; - franchayz; - mualliflik xukuki; - gudvill

1.1-jadval. Uzoq muddatli aktivlarning tasniflanishi va tavsiflanishi¹

Uzoq muddatli moliyaviy kuyilmalar va investitsion mulk sifatida e'tirof etilayotgan aktivlar esa kelgusida daromad olish maqsadida kapitalni investitsiya kilishning yana bir yunalishi bulib xisoblanadi. Ushbu jix,atlar uzoq muddatli aktivlarni tasniflash va tavsiflash asoslarini kayta kurib chikishni takozo etadi.

Moliyaviy aktivlar ham ikkiga bo'linadi:

Uzoq muddatli moliyaviy aktivlar (0600)

²⁶⁹ О. Авазов. Консолидациялашган молиявий ҳиботни текширишда аудиторлик далилларини туплаш ва уни такомиллаштириш. <https://cyberleninka.ru/article/n/konsolidatsiyalashgan-moliyaviy-isobotni-tekshirishda-auditorlik-dalillarini-t-plash-va-uni-takomillashtirish>

Qisqa muddatli moliyaviy aktivlar (5800)

Mamlakatimiz iqtisodiyotiga Moliyaviy aktivlarni jalb qilish muammosi ko'p yillardan buyon mavjud bo'lib, bugungi kunda ham o'zining ahamiyatini, dolzarbligini yo'qotmagan. Karxonalarning barqaror ishonchni saqlab qolish va Moliyaviy aktivlarni jalb qilish uchun nafaqat ko'p sonli investitsiya loyihalarini tuzish, balki moliyaviy hisobotlarni MHXSga muvofiq tayyorlash bo'yicha zarur mexanizmni ham yaratish lozim.

Korxonalarda milliy buxgalteriya hisobini MHXSga yaqinlashtirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

- real aktivlarga kiritilgan investitsiyalarni hisobga olishni uyg'unlashtirish va investitsiya ob'ektlarini MHXS asosida tasniflash;

- ijaraga beriladigan ob'ektlar (ko'chmas mulk, asbob-uskunalar, yer)ni hisoblash uchun "Moliyaviy aktivlar va investitsion mulk" maxsus buxgalteriya hisobi milliy standartlarini kiritish, bunda korxonaga investitsiya mulkining haqqoniy narxini o'zi mustaqil va ishonchli ravishda aniqlashiga ruxsat beriladi;

- schotlar rejasida qator o'zgarishlarni amalga oshirish, masalan, schotlar rejasida 0600 - "Moliyaviy aktivlar va investitsion mulk" hisobini ishlatish, bu o'zgarishlar ijara, moliyaviy lizing yoki bozor qiymatini oshirish uchun qo'llanadi;

- affillangan yuridik shaxslar guruhlari uchun konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotlarni (KMH) kiritish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 fevraldagi "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risi"dagi PQ-4611-son qarori Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga (MHXS) o'tishni jadallashtirish orqali xorijiy investorlarni zarur axborot muhiti bilan ta'minlash va xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, hisob va audit sohalari mutaxassislarini xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlash tizimini takomillashtirish yuzasidan qabul qilingan bo'lib, ushbu qaror MHXSni aynan mamlakatimizda bo'lib o'tayotgan o'zgarishlarga va investitsiyani jalb qilish maydonini kengaytirishga ijobiy ko'maklashadi va yuqoridagi fikrimizga asosli dalil bo'la oladi, deb o'ylaymiz.

Fikrimizcha, energetika tarmog'ida milliy buxgalteriya hisobini qator chora-tadbirlarni amalga oshirish asosida MHXSga muvofiqlashtirish ham mahalliy, ham xorijiy investorlarga investitsiyalarning sifati to'g'risidagi ishonchli, tushunarli va to'liq axborot olish imkonini beradi. Milliy va xalqaro standartlarda investitsiyalarni hisobga olish ob'ektini aniqlashga oid tushunchalar bir-biridan farqlanadi.

Hozirgi vaqtda milliy iqtisodiyotlar yanada ochiq va o'zaro bog'liq bo'lib

bormoqda, bu esa, buxgalteriya hisobini internatsionallashtirilishiga olib keladi. O'zining mavqei tufayli, MHXS dunyoning aksariyat mamlakatlarida moliyaviy hisobotni tuzishga qo'yiladigan milliy talablarning asosi sifatida e'tirof etilgan. Tabiiyki, aynan xalqaro standartlar taqqoslama moliyaviy hisobotni tayyorlash imkonini beradi.

Mazkur ilmiy tadqiqot ishida energetika kompaniyalari uchun eng muhim sanalgan moliyaviy hisobotni tayyorlashda investitsiyalarni MHXSga muvofiq hisobga olish yoritilgan.

Shuningdek, tadqiqot ishida MHXSning energetika kompaniyalarida qo'llaniladigan barcha standartlari ham ko'rib chiqilmagan. O'zbekiston energetika kompaniyalari MHXS standartlari doimo o'zgarib turishini hisobga olishlari shart, bu energetika tarmog'iga auditorlar, professional hisobchilar maslahati zarurligi va uzluksiz ravishda tadqiqot ishlarini olib borish lozimligidan dalolat beradi.

"PricewaterhouseCoopers" xalqaro auditorlik-konsalting kompaniyalarining tadqiqotlariga ko'ra, MHXSning ayrim standartlari haligacha o'zgarib turadigan tadqiqotlar majmuidir. Shuni hisobga olgan holda, "PricewaterhouseCoopers" auditorlik-konsalting kompaniyalari MHXS standartlariga muvofiq moliyaviy hisobotlarni professional mutaxassislar bilan birgalikda tuzishni taklif etadi. Bu, o'z navbatida, kelgusida moliyaviy hisobotni tuzishda yo'l qo'yiladigan xato va kamchiliklarning bartaraf etilishiga zamin yaratadi. Albatta, bu taklif energetika sanoati korxonalarining investitsiyalar hisobi bo'yicha konsolidatsiyalashgan hisobotini tuzishda ham maqsadga muvofiqdir.

KPMG - xalqaro auditorlik-konsalting kompaniyalaridan biri, energetika sanoati sohasida ko'p yillardan buyon MXHSlarni O'zbekiston Respublikasi sharoitiga muvofiqlashtirish bo'yicha o'z xizmatlarini taqdim etib kelmoqda. Bu tashkilotlarning amaliy tadqiqotlari energetika sanoatida investitsiyalarni jalb qilishda, O'zbekiston Respublikasi energetika bozorining xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini oshirishda, aholini hamyonbop mahsulotlar bilan ta'minlashda, insonlarning farovonligini oshirishda, iqtisodiyot motorining uzluksiz ishlashida, va albatta, ta'kidlash joizki, sayyoramizda "yashil" energetikani rivojlantirishda o'z hissasini qo'shib kelmoqda.

Tadqiqotlar natijasida moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari asosida "Yagona hisob siyosatini" shakllantirishda "Moliyaviy aktivlar hisobini yuritishda hisob siyosati"ni ishlab chiqildi va uni amaliyotga tadbiq etish bo'yicha taklif ishlab chiqildi.

1.2-jadval.

Moliyaviy aktivlar bo'yicha yagona hisob siyosati²⁷⁰

Mezonlar	Umumiy prinsiplar	Umumiy asoslar
1. Umumiy ma'lumot	AJ to'g'risida umumiy ma'lumot	"O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyati (keyingi o'rinlarda -"Kompaniya") davlat aksiyadorlik jamiyati hisoblanib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 27 martdagi "O'zbekiston Respublikasida elektr energetika tarmog'ini yanada rivojlantirish va isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PQ-4249-son qaroriga muvofiq tuzilgan. Kompaniya 2019 il 18 aprelda ro'yxatdan o'tgan.
2. Moliyaviy hisobotni tuzishning asosiy tamoyillari	Muvofiqlik to'g'risida ariza	Ushbu konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobot Xalqaro standartlar bo'yicha Kengash tomonidan qabul qilingan Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) asosida tayyorlangan.
	Funksional valyuta va hisobot taqdim etilayotgan valyuta	Guruhdagi har bir konsolidatsiyalashgan korxonalarining funksional valyutasi asosiy iqtisodiy muhit valyutasi hisoblanadi, unda ushbu korxonalar o'z faoliyatini olib boradi.
	Valyuta almashinuvi kurslari	O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki (O'zRMB) tomonidan o'rnatilgan valyuta almashinuvining o'rtacha olingan kurslaridan 2020 yil 31 dekabr holatiga AQSh dollarida ifodalangan monetar aktivlar va majburiyatlarni qayta hisoblash uchun foydalanilgan (2019 yil 31 dekabr holatiga 1 AQSh dollari 9,507,56 o'zbek so'miga, 2019 yil 1 yanvar holatiga 1 AQSh dollari 8,339,55 o'zbek so'miga teng bo'lgan). 2021 yil 21 dekabr holatiga O'zRMB almashuv kursi 1 AQSh dollari uchun 10,828,37 o'zbek so'mini tashkil etdi.
	Faoliyat uzluksizligi	Ilova qilinayotgan konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobot faoliyat uzluksizligi to'g'risidagi ruxsat asosida tayyorlangan bo'lib, unga muvofiq, aktivlarni sotish va majburiyatlarni so'ndirish odatiy faoliyat davomida amalga oshiriladi.
		Guruh 2020 yil 31 dekabr kuni yakunlangan yilda 112,889 million o'zbek so'mi miqdorida sof zarar ko'rdi (2019 yil 29,503 million o'zbek so'mi), va, ko'rsatilgan sanadagi holati bo'yicha uning qisqamuddatli majburiyatlari 2,388,588 million o'zbek so'miga teng qisqamuddatli aktivlardan oshib ketdi (2019 yilda 1,497,758 million o'zbek so'miga teng bo'lgan). Ushbu holatlar ma'lum katta noaniqlik mavjudligidan dalolat beradi, bu esa Guruhning o'z faoliyatini uzluksiz davom ettirish qobiliyatiga nisbatan ma'lum shubhalarni keltirib chiqaradi.

²⁷⁰ Nobekov Davronbay Eshmuradovich, Ochilov Ilyos Keldiyorovich "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari" fanidan o'quv-uslubiy majmua Toshkent-2019

		Guruhning savdo kreditorlik qarzdorligini to'lash, jalb qilingan mablag'larni qoplash va uzluksiz faoliyat tamoyilini qo'llab-quvvatlash qobiliyati Guruh tomonidan yaqin kelajakda qo'shimcha pul mablag'larini jalb qilishiga bog'liq. Mazkur konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobot sanasiga rahbariyat yetarlicha asoslar bilan qoniqdiki, bunda Guruh zarur hollarda aksiyadordan qo'shimcha mablag'larni jalb qilish yo'li bilan o'z faoliyatini uzluksiz amalga oshirishi mumkin. Guruh aksiyadori, zarur hollarda, toki Guruh qulay shartlar ostida muqobil moliyalashtirishni olmaganicha yoki amaliyotlar bilan bog'liq faoliyatidan yetarlicha pul oqimlari yig'ilishni boshlamaganicha, kelgusida ham moliyaviy ko'makni taqdim etish niyatida.
3. Yagona hisob hisob siyosati	Xususiyati	Bu shuni anglatadiki, barcha bosh va sho'ba kompaniyalar investitsiyalarni hisobga olishda bitta usuldan foydalanishadi.
4. Investitsiyalar hisobi	Konsolidatsiyada investitsiyalar hisobi	Zamonaviy xalqaro moliyaviy hisobning eng murakkab qismi va xalqaro standartlarning tartibga solinmagan jihatlaridan biri. Investitsiyalar hisobi - hisobotning konsolidatsiya metodologiyasi va qo'shma faoliyatni hisobga olish masalalariga daxldor standartlarining yagona talablarini, shuningdek, kompaniya investitsiyalari to'g'risidagi ma'lumotlarni yoritish bo'yicha talablarni o'rnatish bo'lib, o'zida moliyaviy hisobotning globallashuvi jarayonining eng muhim bosqichlaridan biridir. Konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotda investitsiyalar hisobini tuzishda yagona hisob siyosati Guruhning barcha kompaniyalari tomonidan qo'llaniladi.
5. Sho'ba korxonalar	Guruh ichidagi korxonalar	Bosh kompaniya nazorati ostida bo'lgan kompaniyalardir.
6. MHXS (IFRS) 3 "Biznes birlashuvi"	Ushbu standartning maqsadi	MHXS (IFRS) 3 - "Biznes birlashuvi" ga muvofiq, korxonalar "sotib olish usuli bo'yicha har bir biznes birlashuvini hisobga olishi lozim.
	Sotib olish usuli	Tashkilot har bir biznes birlashuvini sotib olish usuli bo'yicha hisobga olishi shart. Sotib olish usulini qo'llash quyidagilarni talab etadi: (a) sotib oluvchini identifikatsiyalash; (b) sotib olish sanasini aniqlash; (c) identifikatsiyalanadigan sotib olingan aktivlarni, qabul qilingan majburiyatlar va sotib olingan ob'ektdagi har qanday nazorat qilinmaydigan ishtirokchilik ulushini tan olish va baholash; (d) gudvillni yoki foydali sotib olishdan keladigan foydani tan

		olish va baholash.
	Baholash tamoyili	Har bir biznes birlashuviga nisbatan, sotib oluvchi sotib olingan ob'ektdagi ishtirokchilik ulushining nazorat qilinmaydigan qismi xarid qilingan sanaga baholashi lozim, bu egalikning joriy ulushlari hisoblanadi va ular o'z egalariga, agar tashkilot tarqatiladigan bo'lsa, uning sof aktivlarining proporsional qismiga egalik huquqini qo'lga kiritish imkonini beradi, bunda: (a) haqqoniy qiymati bo'yicha; yoki (b) sotib olingan ob'ektning identifikatsiyalangan sof aktivlarining tan olingan o'lchamlarida ishtirok etishning mavjud vositalarining proporsional qismi sifatida.
	Haqqoniy qiymati	Tashkilotga xos bo'lgan baho emas, balki bozor ma'lumotlariga asoslangan baho.
7. MHXS (IFRS) 10 "Konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobot"	Konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobot	Bu kompaniyalar guruhining moliyaviy hisoboti bo'lib, unda bosh korxonalar va uning sho'ba korxonalariga tegishli aktivlar, majburiyatlar, kapital, daromad va xarajatlari, pul mablag'lari oqimlari yagona iqtisodiy faoliyat sub'ektining aktivlari, majburiyatlari, kapitali, daromad va xarajatlari, pul mablag'lari oqimlari sifatida aks ettiriladi.
	Vakolatlari	Agar investorda, unga ayni vaqtda muhim faoliyatni boshqarish imkoniyatini beradigan mavjud huquqlari bo'lsa, u holda investor investitsiya ob'ektiga nisbatan ma'lum vakolatlarga ega bo'ladi.
	Konsolidatsiya usullari	<ul style="list-style-type: none"> • to'liq konsolidatsiya usuli (acquisition method); • proporsional usuldagi konsolidatsiya (proportional method); • ulushli ishtirok usulidagi konsolidatsiya (equity method).
	Konsolidatsiya perimetri	Bu yagona iqtisodiy tashkilot sifatida ko'rilayotgan bosh va sho'ba korxonalar, Assotsiatsiyalashgan va birgalikda nazorat qilinadigan tashkilotlar faoliyatining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarining ma'lum bir qoidalar bo'yicha umumlashmasi.
	Investitsiyalarning sho'ba korxonasi chiqarilishi	Sho'ba korxonasi 100% bosh kompaniyaning to'liq konsolidatsiya guruh ichiga kiradi.
8. MHXS (IFRS) 11 "Birgalikdagi faoliyat to'g'risida kelishuv"	Ushbu standartning maqsadi	IFRS 11 "Birgalikdagi faoliyat haqida kelishuv" – 2011 yil may oyida Kengash tomonidan chiqarilgan moliyaviy hisobotning xalqaro standarti.
	Qo'shma amaliyotlar	Birgalikdagi tadbirkorlik, bu birgalikda nazorat qiladigan tomonlarda aktivlarga bo'lgan huquqning hamda faoliyat bilan bog'liq majburiyatlar bo'yicha javobgarlikning mavjudligini taqozo etadi.

	Qo'shma korxonalar	Birgalikdagi tadbirakorlik bo'lib, bunda faoliyat ustidan birgalikda nazorat qiladigan tomonlarda faoliyatning soq aktivlariga bo'lgan huquqning mavjudligini taqozo etadi.
9. MHXS (IAS) 24 "Bog'liq tomonlar to'g'risidagi ma'lumotlarni yoritib berish"	Ushbu standartning maqsadi	Mazkur standartning maqsadi – moliyaviy hisobotda moliyaviy holatiga ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga e'tibor qaratish uchun zarur bo'lgan axborotni, shuningdek, bog'liq tomonlar mavjud bo'lgani holda, tashkilotning foyda yoki zararini, amaliyotlari va amaliyotlar bo'yicha qoldiqlarni, shu jumladan, bunday tomonlar bilan kelgusi amaliyotlar bo'yicha shartnomaviy majburiyatlarni ham yoritib berishni ta'minlashdan iborat. Axborotni ochiqlash natijasida moliyaviy holat, faoliyat natijalari, aktivlar va majburiyatlar bog'liq tomonlar ta'siriga tushib qolishi mumkin.
10. MHXS (IAS) 27 "Alohida moliyaviy hisobot"	Ushbu standartning maqsadi	Ushbu standartning maqsadi tashkilot tomonidan alohida moliyaviy hisobotning tayyorlanishida sho'ba tashkilotlar, qo'shma korxonalar va Assotsiatsiyalashgan tashkilotlarga kiritilgan investitsiyalar to'g'risidagi ma'lumotlarni hisobga olish va yoritib berish qoidalarini o'rnatishdan iborat.
11. MHXS (IAS) 28 "Assotsiatsiyalashgan tashkilotlar va qo'shma korxonalar investitsiyalar"	Katta ta'sir	Katta ta'sirning mavjudligi, odatda, investitsiya ob'ektining ovozga ega aksiyalarining 20%-50%iga ega bo'lish bilan tavsiflanadi.
	Ulushli ishtirok usuli	Investor moliyaviy holat to'g'risidagi hisobotda alohida qatorda Assotsiatsiyalashgan kompaniya yoki qo'shma korxonaga investitsiyalarni aks ettiradi, shuningdek, foyda va zararlar hamda boshqa yalpi daromadlar hisobotida assotsiatsiyalashgan kompaniya yoki qo'shma korxonaning foyda va zarardagi hamda boshqa yalpi daromaddagi ulushini alohida bitta qatorda aks ettiradi.
	Turli hisobot sanalari	Investor hisoboti va uning assotsiatsiyalashgan kompaniya yoki qo'shma korxonasi hisoboti sanalari mos kelmagan hollarda, assotsiatsiyalashgan kompaniya yoki qo'shma korxonaga o'z moliyaviy hisobotini investor hisobotidagi sanaga to'g'rilab, tayyorlashi zarur, faqat bu mumkin bo'lgan hollarda.
	Turli hisob siyosatlari	Agar assotsiatsiyalashgan kompaniya yoki qo'shma korxonaga investorning hisob siyosatidan farqlanadigan hisob siyosatini qo'llasa, u holda, ularni uyg'unlashtirish uchun tuzatishlar kiritish zarur.
	Qadrsizlanishzara ri	Agar MHXS (IAS) 36 standartiga muvofiq qadrsizlanish alomatlari mavjud bo'lsa, qadrsizlanish testi o'tkaziladi.
12. MHXS (IAS) 36 "Aktivlarning	Ushbu standartning maqsadi	Ushbu standartning maqsadi tashkilot tomonidan aktivlarni hisobga olishda ularning balans qiymati (' <i>carrying amount</i> ') qoplanadigan summa (' <i>recoverable amount</i> ')dan ortib ketmasligi uchun qo'llanadigan tartibni aniqlashdan iborat.

qadrsizlanis
hi”

Yagona hisob siyosati MHXS asosida investitsiyalar hisobini tayyorlash, metod va usullardan foydalanish, xalqaro standartlar asosida hisobot taqdim etishga xizmat qiladi.

Xulosa

Yuqoridagi fikrlardan xulosa qilib aytganda, investitsiyalar hisobi bo'yicha milliy va xorijiy amaliy hamda nazariy tajribalardan foydalanishning iloji yo'q. Chunki MHXSlari Rossiya va ko'pgina MDH davlatlari qatori, O'zbekiston Respublikasiga endigina tadbiiq etilishni boshladi. Shuni nazarga olgan holda, xorij kompaniyalarining tadqiqotlarini o'rganish bilan cheklanib qolmay, balki shu sohadagi mutaxassis-maslahatchilar bilan fikr almashish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

ADABIYOTLAR:

1. О. Авазов. Консолидациялашган молиявий ҳиботни текширишда аудиторлик далилларини тушлаш ва уни такомиллаштириш. <https://cyberleninka.ru/article/n/konsolidatsiyalashgan-moliyaviy-isobotni-tekshirishda-auditorlik-dalillarini-to`plash-va-uni-takomillashtirish>.

2. Учет инвестиций: новые требования МСФО 10, МСФО 11, МСФО 12. Ю. В. Климова. Статья. 2011.

3. O'zbekiston respublikasining "Investitsiya faoliyati to'g'risida" qonuni Toshkent sh.,2014-yil 9-dekabr, O'RQ-380-son.

<https://lex.uz/acts/-2513898?ONDATE=10.12.2014%2000#-2513939>

4. Nobekov Davronbay Eshmuradovich, Ochilov Ilyos Keldiyorovich "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari" fanidan o'quv-uslubiy majmua Toshkent-2019